

РАК

СПРЕЧИТИ
ОТКРИТИ
ЛЕЧИТИ

ЧАСОПИС ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

ЈУН 2025. БЕОГРАД - БРОЈ 136 / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Персонализовани приступ у радиотерапији – од науке до клинике

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије

и свим осталим правним и физичким лицима која су дала прилог

САДРЖАЈ

Уводна реч	1
Савремена радиотерапија у лечењу малигних болести	4
Нежељени ефекти радиотерапије	7
Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом	12
Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење	15
Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију	18
Психолошка подршка онколошким пацијентима	23
Радна група за подршку пацијентима	25
Уџбеник Клиничка онкологија са радиотерапијом	28

CANCER

How to prevent, detect and treat Content

Introduction	1
Modern radiotherapy in the treatment of malignant diseases	4
Side effects of radiotherapy	7
Frequently asked questions of patients undergoing radiotherapy	12
Radiobiology in medicine and science: biological response to ionizing radiation	15
Biological factors of individual sensitivity to radiotherapy	18
Psychological support for oncology patients	23
Patient support working group	25
Textbook Clinical oncology with radiotherapy	28

Проф. др Ђорђе Јоанновић (1871-1932) оснива Југословенско друштво за изучавање и лечење рака 20. септембра 1927. године које заузима четврто место у свету по реду оснивања (после Аустрије 1910, САД 1917. и Француске 1920. године).

Председник Друштва: клин. асис. др sc. Јелена Бокун

Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: др sc. деф. Ана Ђурђевић, др Ана Јовићевић, проф. др Даница Грујичић, др Драгана Јовићевић, др Душан Ристић, клин. асис. др sc. Јелена Бокун, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, др Марија Поповић Вуковић, проф. др Марина Никитовић, др Марко Јовановић, проф. др Слободан Чикарић, генерал Слободан Петковић, ВМС Вера Мандић, др Весна Лукић, др Зорка Вукмировић

Лектор: Др sc. Тамара Груден, **Лого:** Никола Панић

Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Тел: (011) 2656-386
Текући рачун: 265330031003527124
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд • **Тираж:** 3000 примерака

Часопис одобрен Решењем Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
Покровитељ Министарство здравља Републике Србије
СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
616 - 006

РАК: спречити, открити, лечити: часопис Друштва Србије за борбу против рака / главни и одговорни уредник проф. др Марина Никитовић - 2023, бр. 127 - Београд (Пастерова 14): Друштво Србије за борбу против рака, 2023 - (PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 цм

Тромесечно. - Наставак публикације: Боље спречити него лечити
ISSN 1451-463X = Рак (Београд) COBISS.SR-ID 112977164

Нежељени ефекти радиотерапије

Значајан напредак у раном откривању, дијагностици и лечењу малигних болести довео је до све већег броја пацијената који постижу дуготрајну ремисију или се сматрају излеченима. Савремене терапије, укључујући хирургију, радиотерапију, хемиотерапију, као и циљану и имунотерапију, допринеле су продужењу животног века. Међутим, продужени животни век доноси и нове изазове – све више пацијената суочава се са касним компликацијама терапије, што може утицати на квалитет живота.

Због тога савремени приступ у лечењу малигних болести захтева шири и дугорочнији концепт – циљ није само ремисија или излечење, већ и обезбеђивање квалитетног и достојанственог живота након лечења. Препознавање, праћење и управљање касном токсичношћу постају неизоставни део онколошке доктрине. Такође, познавање учесталости и тежине компликација сваког терапијског модалитета кључно је за избор оптималног, индивидуализованог лечења које узима у обзир не само здравствено стање, већ и животне околности и личне преференције пацијента, што чини основу персонализоване медицине.

Радиотерапија, као један од главних стубова лечења, примењује се код више од 60% онколошких пацијената. Иако је локални третман, она носи ризик од оштећења здравих околних ткива и развоја радијационе токсичности.

Шта је радијациона токсичност?

Радијациона токсичност обухвата компликације које настају као последица оштећења здравих ткива током примене радиотерапије. Иако је зрачни снап усмерен директно на

тумор и његову непосредну околину, суседна здрава ткива и органи – органи у ризику, често бивају изложени зрачењу, што може довести до њиховог оштећења. Савремене технике, као што су интензитетом модулисана радиотерапија (IMRT) и волуметријски модулисана лучна терапија (VMAT), омогућавају високу прецизност у испоруци терапијске дозе уз максималну заштиту здравих структура. Ипак, упркос технолошком напретку, нежељени ефекти се не могу у потпуности избећи.

Органи у ризику и нежељени ефекти у зависности од локализације туморског волумена

У зависности од анатомске регије која се зрачи, разликују се и органи у ризику. Такође, радијациони ефекти нису униформни већ су органоспецифични, што значи да се нежељене реакције разликују у зависности од анатомске регије која се зрачи.

Примери најчешћих органа у ризику по регијама, као и одговарајућих нежељених ефеката, укључују:

- **Централни нервни систем (ЦНС):** мозак, možдано стабло, хипофиза, очне јабучице, очни нерви, сочива
Нежељени ефекти: губитак косе, мучнина, повраћање, поремећај свести
- **Глава и врат:** кичмена možдина, доња вилица, паротидне жлезде, штитаста жлезда
Нежељени ефекти: мукозитис, дисфагија, црвенило коже
- **Дојка: срце, плућа**
Нежељени ефекти: оток, црвенило коже
- **Плућа и грудни кош:** плућа, срце, једњак

Нежељени ефекти: кашаљ, отежано дисање, езофагитис

- **Абдомен и карлица:** јетра, црева, бубрези, мокраћна бешика

Нежељени ефекти: мучнина, дијареја, учестало мокрење

Ови ефекти су последица различите осетљивости ткива на зрачење и морају се узети у обзир при планирању терапије, како би се смањила токсичност и постигла максимална ефикасност лечења.

су у табели 1. Наведене вредности представљају дозне лимите у конвенционалној фракционисаној радиотерапији, а користе се као референтне границе приликом планирања радиотерапије (табела 1).

Интензитет и учесталост потенцијалних нежељених ефеката не зависе само од анатомске локализације туморског волумена, већ и од других фактора, као што су:

- укупна апсорбована доза зрачења,

Табела 1. Толерантне дозе зрачења за поједине органе у ризику (преузето из стручне литературе и клиничких водича)

Орган у ризику	Доза – волумен ограничење (Gy)
Кичмена мождина	$D_{max} < 50$
Јетра	Средња доза: 30–32
Танко црево	$V_{45} < 195 \text{ ml}$ $D_{max} < 50$
Срце	Средња доза < 26 (перикард) $V_{30} < 46\%$ (перикард)
Ректум	$V_{50} < 50\%$
Бубрези	Средња доза $< 15\text{--}18$

Толерантна доза и дозна ограничења

За сваки од органа у ризику постоје прецизно дефинисане толерантне дозе зрачења тј. границе које се строго поштују у процесу планирања радиотерапије. Толерантна доза представља количину зрачења која може бити примењена на одређени орган без значајног ризика од трајних оштећења. Примери толерантних доза за најчешће органе у ризику приказани

- режим примене дозе током терапијског протокола (фракционисање),
- индивидуална радиосензитивност пацијента,
- старосна доб,
- присуство пратећих обољења, као и претходна оштећења критичних органа (нпр. кардиопулмоналне, гастроинтестиналне или уролошке болести).

Узимајући у обзир наведене параметре, сваки радиотерапијски план мора бити пажљиво и индивидуали-

зовано креиран, у складу са анатомским карактеристикама и укупним здравственим профилом пацијента. Доза-волумен хистограм (ДВХ) омогућава визуелизацију односа између радиотерапијске дозе и запремине органа у ризику. Кроз ову анализу се може проценити колики проценат органа добија одређену дозу, што је кључно у планирању терапије како би се постигла ефикасност третмана уз минимално оштећење здравих ткива (слика 1).

3. Касне компликације: јављају се након више месеци или година од завршетка терапије. Ове компликације су трајне и иреверзибилне, те могу утицати на квалитет живота пацијената. У ову групу спадају и онкогенеза и појава секундарних малигнитета изазваних зрачењем.

Праћење пацијената након радиотерапије зависи од стадијума болести, врсте спроведеног лечења и општег стања пацијента. Процена

Слика 1. Доза-волумен хистограм (ДВХ) за органе у ризику и изодозна дистрибуција, код пацијента са карциномом простате – материјал Института за онкологију и радиологију Србије

Радијациона токсичност према времену настанка

1. Акутне (ране) компликације: јављају се током спровођења радиотерапије или у периоду од неколико недеља након завршетка третмана. Често су изражене, али углавном пролазне, а ређе могу довести до трајних оштећења. Учесталост акутних нежељених ефеката је већа у односу на касне, али већина акутних симптома повлачи се након завршетка радиотерапије.
2. Субакутне компликације: јављају се у периоду од неколико недеља до неколико месеци након завршетка зрачења.

токсичности врши се према препорукама водећих међународних организација. Градација симптома обухвата степене од градус 1 до 4, при чему градус 1 означава најблаже, а градус 4 најтеже облике токсичности. Редовне контроле обично се спроводе у временским интервалима од 3 до 6 месеци током првих пет година, а затим једном годишње.

Радијациона токсичност код пацијената са карциномом простате

Карцином простате је други по учесталости малигни тумор код мушкараца и представља велики здравствени проблем, посебно у

развијеним земљама где је број старије мушке популације значајан. Имајући у виду учесталу примену радиотерапије у лечењу ових пацијената као и очекивано дугорочно преживљавање, важно је фокусирати се на радијациону токсичност која може значајно утицати на квалитет живота.

Акутна радијациона токсичност

Најчешће акутне нежељене реакције код радиотерапије карцинома простате обухватају:

1. Уринарни тракт: Зрачење карлице, посебно код карцинома простате, може довести до тегоба као што су учестало мокрење, пецкање, ургентни нагон, па чак и хеморагије. Инциденца износи око 50%, док су тежи облици (градус ≥ 3), као што су хематурија, опструкција уринарних путева која захтева стални или супрапубични катетер, улцерација и некроза, ретки. Превенција и терапија обухватају превенцију уринарних инфекција, адекватан унос течности и правовремено увођење алфа-блокатора. Фактори ризика за појаву ових компликација су пушење, претходне операције у трбуху и карлици, као и употреба диуретика.
2. Дигестивни тракт: Симптоми најчешће укључују надимање, абдоминалне грчеве, промене у навикама или квалитету пражњења црева, повећану учесталост, нагло пражњење, течне столице, акутни проктоколитис, ректални дискомфор/нелагодност, ректални/абдоминални бол, као и присуство слузи или крви у столицама. Инциденца ових симптома варира од 5 до 30%, док су тежи облици (градус ≥ 3), као што су профузно крварење које захтева трансфузију, опструкција, фистула или перфорација црева, ретки. Превенција и терапија подразумевају одговарајућу исхрану у виду нискокалоричне

дијете без зачина, као и симптоматску терапију (антидијароични агенси и локални антиинфламаторни препарати). Фактори ризика укључују старост пацијента, дијабетес, истовремену примену антидепривационе терапије (АДТ), присуство хемороида, претходна обољења гастроинтестиналног тракта, раније операције у трбуху и карлици, као и употребу антиагрегационих лекова.

3. Кожа: Најранији симптом је еритем који може напредовати у десквамацију. Израженија реакција најчешће се јавља на местима прегипа и појачаног трења, као што су интерглутеална регија, ингвинуми и перинеум. Заштита коже и редовна нега су од суштинске важности.
4. Еректилна дисфункција: Око 50% мушкараца може имати неку форму сексуалне дисфункције након терапије. Ипак, радиотерапија има повољнији профил у односу на хируршки приступ, са већим процентом очуване потенције.
5. Општи симптоми: Пацијенти могу осећати замор, слабост и малаксалост, нарочито у другом делу терапије.

Касна радијациона токсичност

Код пацијената са карциномом простате, касне компликације најчешће се јављају на уринарном и дигестивном тракту.

Касне уринарне компликације укључују смањен капацитет мокраћне бешике због контрактуре или склерозе, инконтиненцију, хематурију услед телеангиектазија, фистуле, хронични уретритис и уретралне стенозе. Инциденца је 2–5%, при чему је уринарна инконтиненција ређа након радиотерапије у односу на хируршко лечење.

Касне гастроинтестиналне компликације најчешће обухватају перзистентне дијареје, тенезме, ургентне позиве, хематохезије, ректалне

или аналне стенозе, фекалну инконтиненцију, улцерације, перфорације и констипацију. Инциденца ових компликација износи од 3 до 10%, док је за ректум око 2–3%.

Секундарни малигнитети су ретки, са инциденцом мањом од 0,1% у периоду од 10 година, и најчешће се јављају као карцином ректума или мокраћне бешике.

Закључак

Нежељени ефекти радиотерапије су саставни део лечења и важно је знати да су углавном пролазни и да постоје бројне мере за ублажавање симптома. Они се могу успешно контролисати под условом да се на време препознају и не би требало да буду разлог за трајни прекид терапије.

Отворена комуникација са лекаром је од изузетног значаја, јер рана идентификација и адекватно лече-

ње токсичности представљају предуслов за успешну терапију. Такође, важна је и сарадња са лекарима других специјалности, као и континуирана подршка и едукација пацијената.

Захваљујемо се пројекту RadExIORSBoost HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02 Европске комисије (Agreement No 101158832) и Министарству науке, технолошког развоја и иновација на подршци која нам је омогућила овај рад. Изражени ставови и мишљења наведени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске комисије.

**Клин. асист. др
Јелена Д. Станић**

**Проф. др sc. med.
Марина Никитовић**

